

УДК

АРЗЁБИИ ВАЗЪИ ИСТИФОДАБАРИИ ФОНДҲОИ АСОСӢ ДАР КОРХОНАҲО

ОХУНОВА ДИЛФУЗА ӮКТАМОВНА

Муаллими калони кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва
сиёсати Тоҷикистон
Хучанд, Тоҷикистон

ТӮХТАЕВ МУҲАММАДҶОН ҒАЙБУЛЛОҶОНОВИЧ

Магистранти курси 2-юми ихтисоси 1-25.01.04-молия ва қарз

Масъалаи баланд бардоштани самаранокии истифодабарии фондҳои асосӣ ва иқтидори истеҳсолии корхона ҳама вақт яке аз вазифаҳои муҳиму аввалиндараҷаи иқтисодиёт ба шумор меравад. Ҳалли ин масъала мавқеи корхонаҳо дар таъмин намудани талаботи бозор, истифодаи захираҳои истеҳсолӣ, вазъи молиявии ба рақобат тобоварии вайро дар бозор муайян мекунад.

Дар бораи ҳар як унсури фондҳои асосӣ дар раванди истеҳсолот, фарсудшавии маънавию ҷисмонии онҳо, омилҳои ба истифодаи фондҳои асосӣ таъсиррасон тасаввурот пайдо намуда, усулу самтҳои метавонем муайян созем, ки бо ёрии онҳо самаранокии истифодаи фондҳои асосию иқтидорҳои истеҳсолӣ баланд ва хароҷотҳои истеҳсолӣ кам шуда, ҳосилнокии меҳнат меафзояд.

Дар ҳолати азхудкунии ин мавзӯ ба як чиз бояд диққат дод, ки шароити иқтисодии бозоргонӣ ҷиҳатҳои чун дараҷаи илмию техникӣ, сифат, эътимоднокии маҳсулот ба мадди аввал мебарояд, ки комилан ба вазъи сифатии таҷҳизот ва самаранокии истифодаи он вобастаанд. Баланд бардоштани дараҷаи сифатии воситаи меҳнат ва ба онҳо таъмин намудани коргарон дар афзоиши самаранокии раванди истеҳсолот нақши муҳим дорад.

Дар ҷараёни истеҳсолот, коргарони корхона бо ёрии воситаи меҳнат ба предметҳои меҳнат таъсир мерасонад ва онҳоро ба намудҳои гуногуни маҳсулоти тайёр табдил медиҳад.

Воситаҳои меҳнат (мошину, таҷҳизот, биноҳо, воситаи нақлиёт) дар якҷоягӣ бо предметҳои меҳнат (ашёи хом, масолах, нимсохтҳо, сузишворӣ) воситаҳои истеҳсолотро ташкил мекунад. Воситаҳои истеҳсолот, ки ифодаи арзишӣ доранд, фондҳои истеҳсолии корхона номида мешаванд.

Вобаста ба фаъолияти онҳо дар ҷараёни истеҳсолот, тартиби гузаронидани арзиши худ ба маҳсулот, тағйирпазирии табиӣ, фондҳои истеҳсолӣ ба ду гурӯҳ- асосӣ ва гардон ҷудо мешаванд.

Фондҳои асосии истеҳсолӣ - ҷузъи воситаҳои истеҳсолӣ мебошанд, ки дар якҷанд марҳилаҳои пурраи истеҳсолӣ иштирок намуда, шакли табиӣ худро тағйир наменданд ва арзиши худро ба маҳсулот қисм-қисм мегузаронанд.

Дар қатори фондҳои асосии истеҳсолӣ дар корхона инчунин **фондҳои асосии ғайриистеҳсолӣ** мавҷуданд. Ба онҳо хонаҳои истиқоматӣ, муассисоти бачагона, таълимӣ, тандурустӣ, варзишӣ ва дигар иншооти ҳадамоти маданӣ - маишии дар тарози корхона буда, мансубанд. Фарқиати фондҳои асосии ғайриистеҳсолӣ аз фондҳои истеҳсолӣ дар он аст, ки онҳо дар ҷараёни истеҳсолот иштирок намекунанд ва арзиши худро ба маҳсулот бевосита намегузаронанд.

Аз рӯи таснифоти намудии амалкунанда фондҳои асосии корхона ба гурӯҳҳои зерин тақсим мешаванд:

- бинову иншоот;

- дастгоҳҳои интиқоли;

- мошину таҷҳизот, аз ҷумла, мошину таҷҳизоти пуркудрат, мошину таҷҳизоти корӣ, асбобу дастгоҳҳои ҷенкунандаву танзимкунанда, таҷҳизоти лабораторӣ, техникаи ҳисоббарор, дигар мошину таҷҳизот;

- асбобу анчоми мӯҳлати хизматашон беш аз як сол ва арзишашон беш аз 10 сомонӣ (як воҳид). Асбобу анчоми мӯҳлати истифода ва арзишашон кам аз ин меъёр ба воситаи гардон шомиланд;

- асбобу олоти истеҳсолӣ ва хочагидорӣ

Самаранок истифода бурдани фондҳои асосиро дар асоси нишондиҳандаҳои зерин муайян мекунанд: боздеҳии фондҳо, ғунчоши фондҳо, даромадноқӣ, сарфакорӣ фондҳо. Ин нишондиҳандаҳо бевосита аз зиёд намудани ҳаҷми маҳсулот, баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат, паст кардани арзиши аслии маҳсулот, зиёд намудани миқдори маҳсулот ва истифодабарии воситаҳои асосӣ вобастагӣ дорад.

$$\text{Боздеҳи фонд} = \frac{\text{Ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда}}{\text{Арзиши миёнасолони фондҳои асосӣ}}$$

$$\text{Фондғунчош} = \frac{\text{Арзиши миёнасолони фондҳои асосӣ}}{\text{Ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда}}$$

$$\text{Даромадноқӣ} = \frac{\text{Ҷоида}}{\text{Арзиши миёнаи солони фондҳои асосӣ}}$$

Болоравии нишондоддиҳандаи боздеҳии фондҳо аз самаранок истифода бурдани воситаҳои асосӣ далолат медиҳад.

Паст шудани ғунчоши фондҳо баръакси ҳол истифодаи самаранокӣ воситаҳои асосиро ифода менамояд.

Барои муайян сохтани сатҳи фаъолияти молиявӣ хочагидорӣ корхона ва самаранок истифода бурдани фондҳои асосӣ, нишондиҳандаҳои ҳаракати воситаҳои асосӣ дар корхона истифода бурда мешаванд, ки дар ҷадвали 1 динамикаи ҳаракат ва истифодаи он оварда шудааст. Дар ҷадвали зерин нишондиҳандаҳои молиявӣ яке аз корхонаи вилояти Суғд ҚДММ “Сеганч” оварда шудааст.

Ҷадвали 1.

Таҳлили воридот ва хориҷи фондҳои асосии ҚДММ “Сеганч” (ҳазор сомонӣ)

№	Нишондиҳанда	2022	2023	2024	2023 нисбат ба 2022	2024 нисбат ба 2023	2024 нисбат ба 2022
1.	Арзиши фондҳои асосӣ дар аввали сол	62325	61637	59555	302	1 075	1 377
2.	Ворид шуд	356	2 460	65	2 104	-2 395	-291
3.	Хориҷ шуд	54	1 385	202	1 331	-1 183	148
4.	Арзиши фондҳои асосӣ дар охири сол	62325	61637	59555	1 075	-137	938
5.	Коэффитсиенти навсозӣ	0,05	0,31	0,01	0	0	0
6.	Мӯҳлати навсозии ФА	18,46	2,79	122,31	-16	120	104
7.	Коэффитсиент хориҷшавӣ	0,01	0,2	0,03	0,19	-0,17	0,02
8.	Коэффитсиент рушд	0,05	0,16	-0,02	0,11	-0,18	-0,07

Коэффитсиенти воридшавӣ вазни қиёсии тамоми фондҳои асосии дар давраи ҳисоботӣ воридшударо инъикос мекунанд. Аз рӯи додаҳои ҷадвал чунин хулоса баровардан мумкин аст, дар соли 2022 фондҳои асосӣ ба 50%, дар соли 2023 ба 31% ва дар соли 2024 ҳамагӣ 1%

азнавсозӣ карда шудаанд.

Коэффитсиенти хоричшавӣ бошад, вазни қиёсии фондҳои асосии аз раванди фаъолият хорич шударо инъикос мекунад. Тибқи таҳлили пешниҳодшуда маълум аст, ки дар соли 2022 фондҳои асосӣ ба андозаи 1%, дар соли 2023 20% ва дар соли 2024 3% хорич карда шуданд.

Коэффитсиенти рушд тағйирёбии умумии арзиши фондҳои асосиро барои як сол тавсиф медиҳад. Сатҳи рушди ҳисобкардашуда аз он шаҳодат медиҳад, ки дар соли 2022 фондҳои асосӣ дар як сол ба андозаи 5%, дар соли 2023 ба 16% афзоиш ёфта, дар соли 2024 бошад, сатҳи рушди он мушоҳида намегардад.

Аз сабаби зиёд будани арзиши воситаҳои асосии ба даст овардашуда нисбат ба фондҳои хоричшуда, умуман дар давраи таҳлилшуда, дар ҚДММ «Сеганч» афзоиши арзиши фондҳои асосӣ мушоҳида карда шуд, ки дар соли 2022 он 5 %-ро ташкил дода, дар соли 2023 ба 16% афзуд.

Барои арзёбии сифатии ҳолати фондҳои асосии ҚДММ «Сеганч» ҳисоби нишондиҳандаҳои коршоямӣ ва хӯрдашавӣ дар чадвали 2 оварда шудааст.

Чадвали 2.

Арзёбии сифатии ҳолати фондҳои асосии ҚДММ «Сеганч» (ҳазор сомонӣ)

№	Нишондиҳанда	Формулаи ҳисоб	Қимати нишондиҳандаҳо		
			2022	2023	2024
1.	Маблағи воситаҳои хоҷагидорӣ дар ихтиёри корхона буда	Арзиши миёнаи дороиҳо	62325	61637	59555
2.	Арзиши миёнасолони фондҳои асосӣ		6725	7413	7882
3.	Арзиши миёнасолони қисми фаъоли фондҳои асосӣ		1715	2372	2854
4.	Ҳиссаи фондҳои асосӣ дар таркиби дороиҳо, %	Арзиши ФА / Маблағи тавозун	42,2	35,5	35,6
5.	Ҳиссаи фондҳои асосии фаъол %	Арзиши қисми фаъоли ФА / Арзиши ФА	25,5	32	36,2
6.	Коэффитсиенти хӯрдашавии ФА	Арзиши чамъшудаи хӯрдашавӣ / Арзиши аввалаи ФА	0,33	0,35	0,34
Қисми фаъол			0,37	0,28	0,3
7.	Коэффитсиенти коршоямии ФА	Арзиши бақиявии ФА/Арзиши аввалаи ФА	0,67	0,65	0,66
Қисми фаъол			0,63	0,72	0,70

Дар асоси маълумотҳои бадастовардашуда чунин хулоса баровардан мумкин аст:

1. Коэффитсиенти хӯрдашавӣ дар соли 2022 ба 0,33 баробар аст, ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҚДММ «Сеганч» дорои фондҳои асосии хеле нав буда, ҳамагӣ 33%-и он фарсуда шудааст. Дар соли 2023 сатҳи ин коэффитсиенти таҳлилшуда то 0,35 боло рафта, соли 2024 бошад, ба 0,34 коҳиш ёфтааст.

2. Коэффитсиенти коршоямии фондҳои асосии ҚДММ «Сеганч» дар соли 2022 67%-ро ташкил дод, дар соли 2023 он 65% -ро нишон дода, дар соли 2024 аз нав ба 66% расид. Ин маънои онро дорад, ки 66%-и фондҳои асосӣ барои фаъолияти корхона коршоям аст.

Барои таҳлили самаранокии истифодабарии фондҳои асосӣ бояд нишондиҳандаҳои боздеҳии фонд, фондгунҷоиш, сарфакории фонд ва даромаднокии фонд ҳисоб карда шавад. Ҳисоби нишондиҳандаҳои самаранокии ҚДММ «Сеганч» дар чадвали 3 оварда шудааст.

Чадвали 3.

Таҳлили самаранокии истифодабарии фондҳои асосии ҚДММ «Сеганч» барои солҳои 2022-2024 (ҳазор сомонӣ)

№	Нишондиҳанда	2022	2023	2024	Тағйирёбӣ	
					(+, -)	%
	1	2	3	4	5	6
1.	Даромаднокии маҳсулоти фуруҳташуда	-5,4	0,8	-2,1	3,3	-61,11
2.	Даромаднокии фондҳои асосӣ					
	-тамоми фондҳои асосӣ	-364,3	38,4	-90,6	273,7	-75,13
	-қисми ғаёли ҶА	-365,6	38,5	-111,3	254,3	-69,56
3.	Бузургии фондаи соф ба 1 сомонии ҶА					
	-тамоми фондҳои асосӣ	72,9	19,4	-109,7	-182,6	-250,48
	-қисми ғаёли ҶА	73,1	19,4	-134,8	-207,9	-284,40
4.	Боздеҳии фонд					
	-тамоми фондҳои асосӣ	6742,1	5004,8	4224,9	-2517,2	-37,34
	-қисми ғаёли ҶА	6765,3	5017,6	5189,5	-1575,8	-23,29
5.	Фондгунҷоиш					
	-тамоми фондҳои асосӣ	0,0001	0,0002	0,0002	0,0001	100,00
	-қисми ғаёли ҶА	0,0001	0,0002	0,0002	0,0001	100,00
6.	Фондмусаллаҳӣ					
	-тамоми фондҳои асосӣ	2,78	6,25	9,47	6,69	240,65
	-қисми ғаёли ҶА	2,77	6,23	7,71	4,94	178,34
7.	Даромаднокии фонд					
	-тамоми фондҳои асосӣ	-36407,3	4003,8	-8872,29	27535,05	-75,63
	-қисми ғаёли ҶА	-36532,6	4014,1	-10898	25634,67	-70,17

Аз рӯи додаҳои ҷадвали 3 маълум аст, ки ҚДММ «Сеганч» маҳсулоти сатҳи даромаднокиаш пасттарро истехсол мекунад, ки боиси ҳиссаи баланди хароҷотҳои истехсоли гаштааст.

Расми 1. Тамоҷи фондаи соф ба 1 сомонии фондҳои асосӣ

Расми 2. Таҳлили самаранокии истифодаи фондҳои асосии ҶДММ «Сеганҷ» барои солҳои 2022-2024

Тағйирёбии фоидаи софро нисбат арзиши фондҳои асосӣ таҳлил намуда, мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар соли 2022 ба 1 сомони фондҳои асосии корхона 123,8 сомонӣ фоидаи соф рост меояд. Дар соли 2023 он ба андозаи 27,6 сомонӣ коҳиш ёфта, дар соли 2024 то ба 40,4 сомонӣ афзоиш ёфтааст.

Самаранокии истифодаи фондҳои асосии ҶДММ «Сеганҷ»-ро тавсиф намуда, метавон қайд кард, ки дар соли 2022 ба 1 сомони арзиши аслии фондҳои асосӣ 10,6 сомонӣ даромад аз фурӯш рост омадааст. Дар соли 2023 афзоиши сатҳи боздеҳии фонд ба назар расида, он то 10,95 сомонӣ расидааст, вале соли 2024 боздеҳии фонд ба 10,31 сомонӣ баробар гашт, ки нисбат ба давраи гузашта ба 6% коҳиш ёфтааст, ки ба корхонаи таҳқиқшаванда номусоид буда, боиси афзоиши сатҳи рушди арзиши фондҳои асосӣ нисбат ба сатҳи рушди даромад аз фурӯш гаштааст.

Дар асоси таҳлилҳои анҷомдодашуда чунин самтҳои баландбардории самаранокии истифодаи фондҳои асосиро барои ҶДММ «Сеганҷ» пешниҳод кардан мумкин аст:

- дар истеҳсолот истифода бурдани ашёи хоми хушсифат, ки боиси кам хӯрда шудани фондҳои асосӣ мегардад;
- чорӣ намудани дастовардҳои пешрафтаи илмӣ-техникӣ, ки имкони кам шудани маҳсулоти истеҳсолшудаи нуқсондор мебошад;
- саривақт азнавсозӣ намудани базаи истеҳсолӣ дар раванди фаъолият;
- бартарафсозии номутобиқатии хӯрдашавии воқеӣ ва мӯҳлати истифодаи фойданоки он;
- азнавсозии таҷҳизотҳои мавҷудае, ки хӯрдашавии маънавӣ ва ҷисмониро дидаанд;
- интихоби усули ҳисобкунии истеҳлок, ки ба манфиати натиҷаҳои молиявии корхона аст;
- роҳ надодан ба аз ҳад зиёд хӯрдашавии маънавӣ ва ҷисмонии қисми фаъоли фондҳои асосӣ.

Инчунин ба корхонаи мазкур тавсия дода мешавад, ки таҷҳизоти навро харидорӣ кунад, то ки нуқсон дар истеҳсолот кам гашта, хӯрдашавии фондҳои асосӣ коҳиш ёбад.

Дар ҳулоса қайд кардан зарур аст, ки ҳар як маҷмӯи тадбирҳои баланд бардоштани самаранокии истифодаи иқтидорҳои истеҳсолӣ, ки корхона интихоб кардааст, бояд афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро пеш аз ҳама бо роҳи самаранок истифода бурдани иқтидорҳои дохилихоҷагӣ таъмин намояд.

РҶҲАТИ АДАБИЁТ

1. Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия / Абрютина М.С, Грачев А.В. Учебно-практическое пособие. М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2013 256 с.
2. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие. -М.: ИНФРА М, (Серия «Высшее образование»), 2012. 222 с.
3. Бердникова Т.Б. Анализ диагностика финансово хозяйственной деятельности предприятия / Бердникова Т.Б. Учеб. пособие. М.: ИНФРА М, -(Серия «Высшее образование»),-2012. 215 с.
4. Гервиц Л.Я. Финансовое планирование и основы анализа хозяйственной деятельности бюджетных учреждений.-М.:Финансы,2013.-623с.
5. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятие Ковалев В.В., Волкова О.Н М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М. 2013. 424 с.
6. Лаврухина Н.В. Финансы предприятий: Учебно-практическое пособие / Н.В. Лаврухина, Л.П. Казанцева. М., 2013.-506с